

POLAND

POLAND

ФОРМИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У СПОРТСМЕНОВ

Ирматов Шавкат Анварович

Кокандский государственный педагогический институт
Старший преподаватель кафедры «Методики физической культуры»

Анваров Жахонгир Шавкатжон ўгли

студент Ферганского политехнического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10253635>

Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия психологической устойчивости, ее компоненты, а также описаны обстоятельства создания психологической устойчивости у спортсменов. Целью работы является выявление обстоятельств создания психологической устойчивости в спорте в целом и у спортсмена в отдельности.

Ключевые слова: психологическая устойчивость, компоненты психологической устойчивости, обстоятельства создания психологической устойчивости, психологическая подготовка спортсмена, волевые качества спортсмена.

Слово «устойчивый» с многих языков переводится как «стабильный, стойкий, твердый, прочный, крепкий». В «Словаре синонимов русского языка» дается два синонима этого слова: стабильность, равновесие.

Психологическая устойчивость – это динамика устойчивых состояний личности как системы, при которых она способна с определенной вероятностью идентифицировать и блокировать внешние и внутренние негативные воздействия.

В основе психологической устойчивости личности существует взаимодополняющая комбинация, гармоническое единство постоянства личности и ее изменчивости. Рыжов В.В. в своих работах говорил, что при изучении интегральной структуры личности и, в частности, компонентов человеческого темперамента, выделяется психическая устойчивость, как одно из динамических свойств личности. Кроме того, используется понятие эмоциональной устойчивости как показатель психической устойчивости личности человека при воздействии эмоциональных факторов. Речь идет способности противостоять и противодействовать тем эмоциональным раздражителям, которые могли бы негативно повлиять на деятельность личности.

Рассматривая психологическую устойчивость как баланса постоянства и изменчивости, используется понятие уравновешенности. При рассмотрении уравновешенности, мы говорим о постоянстве главных жизненных принципов, целей, установок, ценностей и нравственных норм, с одной стороны, и изменчивости, проявляющейся в динамике мотивов, в появлении новых способов поведения и решения жизненных проблем, поиске новых форм деятельности, с другой. В основе психологической устойчивости лежит гармоничное единство постоянства и динамичности, которые дополняют друг друга.

Под ней понимается устойчивая способность противостоять всему, что может ограничить свободу личности как при принятии отдельных решений, так и в выборе ценностей, норм, жизненных установок, образа жизни в целом. В качестве наиболее важного аспекта сопротивляемости может рассматриваться личностная самодостаточность как свобода от любого рода зависимости (алкогольной, наркотической, игровой, компьютерной, информационной и т.п.).

Таким образом, психологическая устойчивость — это качество личности человека, отдельными аспектами которого являются стойкость, уравновешенность, сопротивляемость. Их сочетание позволяет личности противостоять жизненным трудностям, неблагоприятному сочетанию обстоятельств, сохранять здоровье и работоспособность в различных жизненных испытаниях.

Переходя к условиям формирования психологической устойчивости спортсмена, необходимо учитывать его психологическую подготовку. Под психологической подготовкой следует понимать совокупность психолого-педагогических мероприятий и соответствующих условий спортивной деятельности и жизни спортсменов, направленных на формирование у них таких психических функций, процессов, состояний и свойств личности, которые обеспечивают успешное решение задач тренировки и участия в соревнованиях.

Учитывая подготовку спортсмена, необходимо, прежде всего, рассмотреть формирование мотивов у спортсменов, определяющих отношение к спортивной деятельности; воспитании волевых качеств, необходимых для успеха в спорте; совершенствовании конкретных психических возможностей.

Успеху формирования мотивации к длительному тренировочному процессу способствуют: постановка необходимых целей, формирование и

поддержание настроения спортсмена на успех, оптимальное соотношение стимулов и наказаний, эмоциональность тренировочных занятий, развитие спортивных традиций, принятие коллективных решений, особенности личности тренера.

Основной составной частью общей психологической подготовки является волевая подготовка. Под волей понимается психическая деятельность человека в управлении своими действиями, мыслями, переживаниями, телом для достижения сознательно поставленных целей в преодолении различных трудностей во имя определенных побуждений. Воля будет развиваться и закаляться в процессе преодоления трудностей, возникающих на пути к цели. Основными волевыми качествами в спорте является целеустремленность, настойчивость и упорство, решительность и смелость, инициатива и самостоятельность, выдержка и самообладание.

Все эти качества взаимосвязаны, но главное, ведущее – это целеустремленность, которое во многом определяет уровень воспитания и проявления других качеств. Волевые качества при рациональном воспитании в спорте, в целом, и в спортсмене, в частности, становятся постоянными личностными качествами. Что позволяет спортсменам осуществлять их в трудовой, учебной, общественной и других видах деятельности. Воспитание волевых качеств у спортсменов требует, в первую очередь, постановки четких и конкретных целей и задач для них. Чтобы достичь поставленных целей, спортсмены проявляют свою волю, развивают волевые усилия, учатся преодолевать трудности и управлять своим поведением.

Исходя из выше сказанного, условия формирования психологической устойчивости у спортсменов будут выполняться при соблюдении всех аспектов модели психолого-педагогической подготовки. В этой модели рассматривается психологическая готовность в следующих видах:

Усвоение и принятие системы знаний и представлений о тактической, технической подготовке, собственно-соревновательной деятельности, спорте в целом, его возможностях; о свойствах и способностях личности, обеспечивающих ее устойчивость к неблагоприятным факторам спортсмена, занимающегося спортивными бальными танцами; знаний о путях и условиях сохранения своего здорового и позитивного образа жизни и укрепления собственных потенциалов и т.п. Составляют когнитивный компонент готовности.

Выработка соответствующих этим знаниям мотивов и установок, осознание и принятие их в тренировочном, соревновательном процессе, в качестве основных ценностей и стимулов поведения и деятельности в соответствующих направлениях, выработка у юных спортсменов мотивов, желаний работать и добиваться высоких результатов – мотивационный компонент.

Закрепление ориентаций на высокие ценностно-смысловые ориентиры и нравственно-духовные ценности, физического и психического здоровья, оптимального общения с тренерами, соперниками, реализация альтруизма в отношениях со своей командой в командных видах спорта, умение мобилизовать себя на важных соревнованиях – духовно-нравственный компонент.

Таким образом, условия формирования психологической устойчивости у спортсменов будут выполняться при соблюдении всех аспектов модели психолого-педагогической подготовки. Необходимо, прежде всего учитывать психологическую подготовку, а именно волевые качества спортсмена и мотивы спортсмена.

Список литературы:

1. Волкова И.П.: Практикум по спортивной психологии, 2002.
2. Рыжов В.В.: Психологическая устойчивость личности к информационным воздействиям, Монография, 2011.
3. Шодиев Э., Ирматов Ш., Якубжонова Ф. Jismoniy tarbiya darlarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 2/S. – С. 683-687.
4. Gofurov Abdushokir Makhmudovich, Irmatov Shavkat Anvarovich, and Inomov Fahriddin O'rmonovich. Development of physical activity of students based on physical education and sports classes //international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 11. – С. 135-141.
5. Irmatov Shavkat Anvarovich, Rakhimov Shermet Mirzarakhimovich. Analysis Of The Mental Tension Of Athletes During The Competition And Methods Of Overcoming It (On The Example Of Kurash Athletes) //Journal of Positive School Psychology. – 2023. – С. 1233-1237.
6. Айрапетьянц Л., Ирматов Ш. Проявление право-и левосторонних двигательных функций у баскетболистов в условиях соревновательных игр // Наука в олимпийском спорте. – 2013. – №. 1. – С. 46-48.

7. Irmatov Sh. A., Khamrakulov T. T., Quvvatov U. T. Use problem-solving techniques in school gymnastics //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 4. – С. 512-513.
8. Anvarovich, I. S. (2023). Development of strength endurance qualities among students. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(09), 13-15.
9. Rakhimov, S., & Irmatov, S. (2023). The importance of a healthy lifestyle in adapting to student life. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(3), 94-99.
10. Nazirjonovich, X. Z., & o'rmonjonovich, I. F. (2023). Physical Education In Higher Educational Institutions Problems Of Formation Of Professional Skills On The Basis Of Science And Practice Ytegration In The Training Of Teaching Staff. Journal of Positive School Psychology, 870-876.
11. O'rmonjonovich, I. F. (2022). Problems of Development of Physical Culture and Sports after Independence. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(12), 58-62.
12. Хожимуродова, М., & Иномов, Ф. (2023). An innovative approach to the development of students' movement skills and competencies in physical education classes. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(7), 252-257.
13. Ormonjonovich, I. F. (2022). Methods of determining degrees of scoliosis. Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 319-324.
14. Arabboyev Qakhramon Tohirjonovich. (2022). Adaptation of athlete students to student life. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(11), 272-276.
15. Arabboyev Qahramon Tohirjonovich. (2022). The importance of functional training in the athlete training system. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(11), 261-264.
16. Arabboyev, Q. T. "Sportchilarni tayyorlashda funksional tayyorgarlikning ahamiyati: 10.53885/edinres. 2022.75. 29.012 QT Arabboyev." Научно-практическая конференция. 2022.
17. Erkozivich, RI (2023). Bozon otirganlarni o'ylash jarayondagi pedagogik nazorat. Xalqaro jurnali ijtimoiy fan va fanlararo tadqiqot ISSN: 2277-3630 Ta'sir omili: 7.429, 12 (05), 137-143.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

18. Ro'zmatov, I., & G'ulomjonov, S. (2023). Qisqa masoflarga turishda maxsus mashg'ulotning motor usullarining o'ziqish ahamiyati. Amaliy fan va texnologiya xalqaro byulleteni , 3 (3), 89-93.
19. Rozmatov, I., & Gulomjonov, S. (2023). The specific importance of motor methods of special training in short-distance running. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(3), 89-93.
20. Makhmudovich, G. A., & Makhmudovich, G. A. (2023). Age characteristics of school-aged children. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(09), 16-18.
21. Ilyosovich, M. S. (2022). The importance of the laws of education and training in the skins of physical culture. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 260-262.

